

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

**"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: MONITORAMENTO

Produto 1: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS COM ANÁLISES DOS DADOS DO PDDE E AÇÕES AGREGADAS NA REGIÃO NORDESTE

EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDDE
SUBPRODUTO 1.7

João Pessoa - PB
2022

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Wagner Junqueira de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2301-4996>

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0436-359X>

Ana Karolina França de Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6655-8280>

Flavio Ribeiro Córdula - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-8680-9190>

Guilherme Ataíde Dias - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6576-0017>

Ítalo José Bastos Guimarães - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6523-4025>

Maria Luiza Silva Onofre - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7136-6294>

Paulo Roberto Santos Costa - *Instituto Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-5833-0676>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório técnico: evolução da execução do PDDE.** João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7602821>.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório técnico: evolução da execução do PDDE / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Wagner Junqueira de Araújo. – João Pessoa-PB, 2022.
52 f. : il. color.

Eixo monitoramento: Produto 1: elaboração de relatórios com análises dos dados do PDDE e ações agregadas na região Nordeste.

1. Ciência da Informação. 2. Educação. 3. Ciência de dados. 4. Análise de dados. 5. Inteligência de negócio. 6. IDEGes. 7. PDDE. 8. FNDE. 9. CECAMPE-NE. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Wagner Junqueira de Araújo. III. Título.

Resumo: O objetivo deste subproduto foi desenvolver um relatório técnico, com evolução da execução do PDDE. Usa como metodologias as premissas da Mineração de dados e descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*) para construção dos *Dashboards*. Foram utilizados dados dos sistemas de diferentes órgãos e programas do FNDE, como: IBGE, INEP, SIGEP, PDDE e PNATE, entre outras. Para as análises estatísticas foi aplicado o modelo de regressão linear múltipla *Pooled Ordinary Least Squares* (POLS), o modelo de regressão estimado, objetiva entender quais fatores se relacionam com o Índice de Execução (IEX) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de modo a caracterizar e sintetizar os principais determinantes do indicador. Os dados utilizados nas análises compreendem dois períodos para as análises preliminares entre 2014 e 2021 e para as complementares (estatísticas) entre 2017 e 2012. Como resultado, foi construído um painel interativo de dados – Dashboard, que apresenta a situação de cada estado, permitindo que a consulta seja feita por meios de diferentes filtros, indicando o desempenho das escolas com base em sua dependência administrativa e outras características. De modo geral, verificou-se uma queda na média do IEX da região no período analisado. Evidencia-se que as escolas que mais precisam de auxílio para melhorar o índice, são as escolas indígenas e as localizadas em zonas rurais. Um destaque negativo fica para redução significativa do IEX para escolas nas áreas de assentamento e de quilombolas, com uma queda de cerca de 30% no indicador de execução entre 2020 e 2021.

Palavras-chave: Ciência da Informação. Educação. Ciência de dados. Análise de dados. Inteligência de Negócio. IDEGes. PDDE. FNDE. CECAMPE-NE.

Abstract: The goal of this sub-product was to develop a technical report with the evolution of the execution of the PDDE. It uses as methodologies the assumptions of data mining and knowledge discovery in databases (*Knowledge Discovery and Data mining*) to build the DASHboards. Data from different FNDE's systems and programs were used, such as: IBGE, INEP, SIGEP, PDDE and PNATE among others. For the statistical analyses it was applied the multiple linear regression model *Pooled Ordinary Least Squares* (POLS), the estimated regression model aims to understand which factors relate to the Execution Index (IEX) of the Money Directly to School Program (PDDE), to characterize and synthesize the main determinants of the indicator. The data used in the analyses comprise two periods, for the preliminary analyses between 2014 and 2021 and for the complementary (statistical) ones between 2017 and 2012. As a result, an interactive data dashboard was built, which presents the situation of each state, allowing consultation through different filters, indicating the performance of schools, based on their administrative dependency and other characteristics. In general, there was a drop in the region's average IEX in the period analysed. It is evident that the schools that most need help to improve the Index are the indigenous schools and those located in rural areas. A negative highlight is the significant reduction in the IEX for schools in settlement areas and quilombos, with a drop of about 30% in the performance indicator between 2020 and 2021.

Keywords: Information Science, Education, Data Science, Data Analysis, Business Intelligence, IDEGes, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

LISTA DE SIGLAS

CECAMPE-NE - Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – Região Nordeste

DTB - Divisão Territorial do Brasil

ETL - Extract, Transform, Load

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDEGes - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano

IEX - Índice de Execução

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

PDI - Pentaho Data Integration

PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar

POLS - Pooled Ordinary Least Squares

SAE – Sistema de Avaliações Educacionais

SIGEF - Sistema Integrado de Gestão Financeira

SQL - Structured Query Language

UEx – Unidade Executora

UFPB – Universidade Federal da Paraíba

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto.

Figura 2: Bases de dados inicial para cálculo do IDEGes

Figura 3: Nuvem de dados elaborada no Qlink Sense

Figura 4: PDDE – Execução descentralizada período 2016 - 2021

Figura 5: Diagrama da infraestrutura

Figura 6: Portal do CECAMPE-NE

Figura 7: Arquivos Pentaho do processo de ETL.

Figura 8: Jobs do Pentaho da base CECAMPe-NE

Figura 9: Transformações para SIGEF e saldos

Figura 10: Processos de SQL do banco do CECAMPE-NE

Figura 11: DBeaver conectado ao banco de dados CECAMPE-NE

Figura 12: Modelo entidade relacionamento do banco de dados CECAMPE-NE

Figura 13: Painel de Acompanhamento do IDEGES (Execução)

Figura 14: Filtros de dados

Figura 15: Ficha consolidada de unidade executora

Figura 16: Evolução da média do IEX na região nordeste.

Figura 17: Média do IEX do estado do Rio Grande do Norte

Figura 18: Evolução anual do índice de adesão

Figura 19: Evolução anual do índice de execução

Figura 20: Quantitativo de executantes por estado

Figura 21: Detalhamento por município de unidade executora.

Figura 22: Evolução da Média do IEX na região nordeste e no Brasil, 2017 a 2021

Figura 23: Evolução da Média do IEX na região nordeste por dependência administrativa da escola, 2017 a 2021

Figura 24: Evolução da Média do IEX na região nordeste por localização da escola, 2017 a 2021

Figura 25: Evolução da Média do IEX na região nordeste por localização diferenciada da escola, 2017 a 2021

Figura 26: Evolução da Média do IEX por estados da região nordeste, 2017 e 2021

Figura 27: Taxa de variação percentual da Média do IEX por estados da região nordeste, 2017 e 2021

Figura 28: Indicadores de transição da classificação do IEX entre 2017 e 2021, escolas públicas do Nordeste

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Escolas com os melhores desempenho no IEX na região Nordeste, 2017 a 2021

Tabela 2: Escolas com os piores desempenho no IEX na região Nordeste, 2017 a 2021

Tabela 3: Tabela de contingência da classificação do IEX entre 2017 e 2021

Tabela 4: Resultados do modelo de regressão múltipla (POLS). Variável dependente: IEX (em logaritmo), Escolas da região Nordeste entre 2017 e 2021

Sumário

1	INTRODUÇÃO.....	9
2	DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA	11
3	METODOLOGIA	12
4	DESENVOLVIMENTO	14
4.1.	Infraestrutura de hardware e software	16
4.2.	Processo de ETL e Estrutura dos bancos de dados	19
5	PAINEL INTERATIVO DE DADOS – DASHBOARD	27
6	ANÁLISES PRELIMINARES.....	29
7	ANÁLISES COMPLEMENTARES DA EVOLUÇÃO DO IEX NA REGIÃO NORDESTE: 2017 A 2021.....	33
7.1.	Metodologia.....	33
7.2.	Análise do IEX entre 2017 e 2021	34
7.3.	Análise por escolas com base no IEX	39
7.4.	Determinantes dos resultados do IEX de 2017 a 2021	48
8	CONSIDERAÇÕES	51

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades executadas pelo Eixo de Monitoramento do projeto: “O fortalecimento do programa dinheiro direto na escola, na região nordeste, como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. O relatório é descrito conforme as especificações determinadas no projeto e refere-se ao relatório final de atividades do Eixo.

A apresentação das atividades contidas neste relatório trata dos subprodutos que estão sobre responsabilidade da equipe. Alertamos que o detalhamento da infraestrutura de hardware e software, de dados, das estruturas de transformação aqui descritas e apresentadas atendem, não somente a proposta deste relatório, mas também aos demais subprodutos relacionados ao Produto 1 do Eixo de monitoramento.

Este relatório técnico conclusivo está organizado em seis capítulos, sendo o primeiro com a introdução, descrição da proposta, justificativa e metodologia aplicada. O segundo descreve as fases do desenvolvimento do projeto. O terceiro capítulo apresenta os produtos resultantes das atividades desenvolvidas. O quarto traz as análises preliminares e o quinto as análises complementares e por fim as considerações.

Como estratégia de acompanhamento das atividades, a equipe do eixo de monitoramento se reuniu, inicialmente, de forma semanal, nas quintas-feiras, no período da tarde. Na fase 2, as reuniões passaram a ser de forma quinzenal, ainda às quintas-feiras, mas no horário da noite e na fase final, as reuniões ocorreram de forma pontual para resolução de demandas específicas. Nos encontros eram definidas as atividades semanais de cada integrante, ocorrendo o acompanhamento por parte do gestor da equipe, sendo as reuniões de acompanhamento fundamentais para alinhamento das atividades, comunicação da equipe e resolução de eventuais dúvidas ou problemas que surgem à medida em que o projeto foi se desenvolvendo.

Para sistematizar o acompanhamento das atividades, foram elaborados quadros que representam o percentual de execução em cada subproduto. Estes quadros foram apresentados nos relatórios parciais de 2021.1, 2021.2 e 2022.1 e são sintetizados na figura 1.

Figura 1 – Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto.

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Para ilustrar os resultados parciais e finais deste trabalho, durante o texto, são apresentadas figuras que exemplificam e evidenciam a realização das atividades executadas, bem como, sempre que possível, são disponibilizados os endereços eletrônicos das fontes de consulta e dos produtos desenvolvidos.

2 DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA

Tendo por base inicial os dados do Painel de Indicadores do FNDE, foi proposto, como objetivo para este produto, analisar a “EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DO PDDE”. Esta análise se deu em dois formatos. O primeiro pelo desenvolvimento de dois painéis de dados interativos “dashboards” que permitem a análise de cada um dos indicadores que compõe o IDEGES, entre estes indicadores está o de execução e o segundo que detalha os saldos dos repasses efetuados. Assim foi possível identificar a evolução e os eventuais pontos de problemas na execução. Os painéis elaborados pelo CECAMPE-NE, Eixo Monitoramento, podem ser acessados pelo endereço eletrônico: <<https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>>.

Com base nestes dados, as equipes do Eixo Assistência Técnica do CECAMPE-NE podem elaborar seu planejamento e desenvolver material para os treinamentos e capacitações enfocados em apresentar propostas para melhoria aos problemas identificados. Os painéis permitem identificar falhas na atualização cadastral, localidades com problemas de execução, prestação de contas e outras informações disponíveis na base de dados fornecida.

No segundo formato, foram realizadas análises estatísticas complementares, utilizando as bases de dados do Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), registros administrativos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Divisão Territorial do Brasil (DTB), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tendo sido desenvolvidos relatórios estáticos com análises por meio do modelo de regressão estimado, que objetiva entender quais fatores se relacionam com o Índice de Execução (IEX) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de modo a caracterizar e sintetizar os principais determinantes do indicador que sintetiza, em particular, como as escolas executam e prestam conta dos recursos do Programa.

A proposta foi de apresentar relatório com a evolução da execução do PDDE e das Ações Integradas na região nordeste, com um resumo dos principais fatores que dificultam a execução e se possível, estratificar por tipo de escola.

3 METODOLOGIA

Para a execução deste relatório, foram adotadas as premissas da mineração de dados e descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*). Foi realizada a extração e levantamento dos dados das bases fornecidas pelo FNDE e demais bases necessário à construção do relatório, foi realizado a análise dos dados do painel de indicadores: < <https://www.fnde.gov.br/index.php/acoes/fnde-estrategico/plano-estrategico/indicadores>> que já estavam disponíveis, efetuado o levantamento de necessidades, realizado a Identificação dos problemas e um estudo para análise e futuras propostas de melhorias.

Para análise dos indicadores, por meio dos painéis, foi possível disponibilizar dados referentes ao período de 2014 até 2021. Tais painéis podem permitir verificar se as ações do FNDE referentes ao PDDE no período estão atingindo as metas previstas e gerando os efeitos desejados.

As bases de dados utilizadas para as análises estatísticas, foram o Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e as Pesquisas Educacionais (INEP), registros administrativos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Divisão Territorial do Brasil (DTB) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A amostra utilizada no modelo de regressão foi composta por 153.152 observações, composta por 39.560 escolas públicas municipais e estaduais da região nordeste do país em um painel anual de dados para o período de 2017 a 2021.

O modelo de regressão estimado objetiva entender quais fatores se relacionam com o Índice de Execução (IEX) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de modo a caracterizar e sintetizar os principais determinantes do indicador que sintetiza, em particular, como as escolas prestam conta de forma regular dos recursos do programa.

O modelo de regressão linear múltipla, adotado foi Pooled Ordinary Least Squares (POLS), com a seguinte especificação:

$$\log(IEX_{it}) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(IEX_{i,t-1}) + \sum_r \pi_r \text{Porte}_{r,it} + \alpha_2 \text{DAM}_{it} + \alpha_3 \text{Urb}_{it} + \sum_k \beta_k \text{LDE}_{k,it} + \sum_w \eta_w \text{INF}_{w,it} + \phi_j + \gamma_t + u_{it},$$

Em que: $\log(IEX_{i,t-1})$ é o logaritmo natural da variável IEX defasada em um período, capturando um possível efeito de persistência no desempenho do índice, ou seja, será que escolas com bons indicadores de prestação de constas do PDDE tendem a preservar esse resultado nos períodos posteriores; $Porte_{r,it}$ representa o r-ésimo porte da escola i no ano t em termos de matrículas (proxy para a complexidade da gestão escolar); DAM_{it} é uma variável binária que capta a dependência administrativa municipal da escola; Urb_{it} capta a localização da escola em área urbana; $LDE_{k,it}$ representa a k-ésima localização diferenciada da escola (como terra indígena, área de quilombos e área de assentamento); $INF_{w,it}$ capta a w-ésima disponibilidade de infraestrutura escolar (laboratório, quadra de esportes e banda larga); ϕ_j e γ_t representam, respectivamente, o efeito fixo do j-ésimo estado nordestino e efeitos do t-ésimo período de tempo.

Além da estimação do modelo acima, foi realizada análises descritivas para analisar a evolução do IEX no período de interesse da presente investigação. Todas as análises foram desenvolvidas usando a linguagem Python 3.10.6.

4 DESENVOLVIMENTO

As atividades para o desenvolvimento dos painéis para construção deste relatório técnico com análise do IEX e sua evolução, foi iniciada no primeiro semestre de 2021, com as atividades iniciais de extração e levantamento dos dados e análise inicial dos dados para o desenvolvimento de um protótipo do painel de indicadores.

Foi efetuado primeiro um levantamento de requisitos, que teve como base o estudo de documentação relativa ao IDEGes-PDDE, tomando como referência a documentação disponibilizada no site: <https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/area-para-gestores/monitore-o-pdde>. A participação dos treinamentos FNDE sobre ferramentas e bases de dados utilizados pela equipe técnica possibilitou fazer o mapeamento das bases de dados referentes ao IDEGes, o mapeamento de bases de dados complementares de municípios e escolas (IBGE) e a identificação de possíveis cenários de análise a serem implementados

Como resultado destas atividades foi elaborada uma primeira versão da base de dados com as informações sobre o cálculo do IDEGes, conforme apresentado na figura 2.

Figura 2 – Bases de dados inicial para cálculo do IDEGes

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Em seguida, foi desenvolvido a nuvem de dados para o primeiro protótipo dos painéis de dados, sendo que nesta versão foi utilizado a plataforma de BI Qlik Sense. A nuvem de dados desenvolvida é apresentada na figura 3.

Figura 3 – Nuvem de dados elaborada no Qlik Sense

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

Os resultados foram apresentados às demais equipes do projeto e constam no relatório parcial apresentado em julho de 2022. A Figura 4 apresenta parte do material desenvolvido, com uma versão preliminar para um painel sobre a execução descentralizada com os dados iniciais de 2016 a 2021.

Figura 4 - PDDE – Execução descentralizada período 2016 - 2021

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

4.1. Infraestrutura de hardware e software

Foi necessário criar uma infraestrutura de hardware e software nas instalações da UFPB para hospedar as aplicações desenvolvidas, esta infraestrutura é representada na Figura 5.

Figura 5 – Diagrama da infraestrutura

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

A infraestrutura é composta por:

- Servidor: Linux Ubuntu 20.04.5 LTS
- Banco de dados: PostgreSQL 12.6
- Pentaho Data Integration (PDI): pdi-ce-9.2.0.0-290
- Python Anaconda: Python 3.9 (64-Bit)
- Power BI: PRO
- Portal: provedor de portais - WIX.

Para a integração dos dados foram utilizadas cinco bases distintas, conforme disponibilidade dos dados, sua adequação as aplicações desenvolvidas para o projeto e indicação e acordos com a equipe técnica do FNDE, detalhadas a seguir:

- 8 tabelas com os dados de IDH e do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;

- 4 tabelas com dados do censo escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP;
- 3 tabelas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE;
- 1 tabela do Programa Caminho da Escola;
- 13 tabelas referentes aos dados do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE;
 - sendo 2 relativas ao IDEGES
 - sendo 2 relativas a escolas passíveis de atendimento
 - sendo 1 relativa a escolas sem UEx
 - sendo 1 relativa ao cartão PDDE
 - sendo 1 relativa mandato de dirigentes
 - sendo 6 relativas a saldos e repasses (SIGEF e SAE)

O detalhamento dos dados integrados pode ser verificado no modelo de entidade relacionamento desenvolvido para o projeto e no dicionário de dados que compõe o relatório de singularidades do produto 2 do eixo monitoramento.

Esta infraestrutura é utilizada por todas as equipes do CECAMPE-NE e hospeda das bases de dados e o portal do CECAMPE-NE e pode ser acessado pelo endereço eletrônico: <<https://www.cecampe.ufpb.br/>> e está representada na Figura 6.

Figura 6 – Portal do CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

4.2. Processo de ETL e Estrutura dos bancos de dados

As atividades indicadas, na literatura, sobre mineração de dados e descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*), apresentam diferentes fases para criação de produtos de inteligência de dados. Entre estas atividades, uma das principais é a de ETL, que consiste na extração, transformação e na leitura dos dados em suas bases de origem. Este tópico documenta e descreve este processo.

A ferramenta escolhida para o processo de ETL dos dados coletados foi o *Pentaho Data Integration* (PDI). Segundo Pentaho (2022), o PDI é uma ferramenta que fornece recursos de extração, transformação e carregamento (ETL) que facilitam o processo de captura, limpeza e armazenamento de dados.

A Figura 7 é um *Print Screens* da pasta que armazena os arquivos do Pentaho. No momento em que esta imagem foi gerada a pasta continha 53 arquivos.

Figura 7 – Arquivos Pentaho do processo de ETL.

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

Existe toda uma nomenclatura e terminologias próprias para utilização deste tipo de ferramentas. No PDI, um *job* é uma sequência de operações que, diferentemente de uma transformação, realiza operações completas. Um *job* permite, por exemplo, combinar transformações em uma sequência específica e, com isto, automatizar uma determinada tarefa. Por sua natureza, um *job* não fornece muitos recursos técnicos para manipular os dados em si, deixando isto a cargo das transformações.

Dada a quantidade de arquivos, no primeiro passo, os dados foram agrupados em *jobs* por assunto. Perceba, na figura 8, e representativa do Pentaho, que existem catorze *jobs* diferentes, representados por quadrados com setas alaranjadas:

Figura 8 – Jobs do Pentaho da base CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

Para esta etapa, foram criados os seguintes processos de transformação de dados:

- Olinda_PDDE_Primeiro, Olinda_PDDE_Adesao_Atualizacao, Censo_Escolar_Escolas_Anos e IDEB
 - *jobs* desativados (arquivos substituídos ou desatualizados)
- pdde_uex_com_mandato_do_dirigente_vencido
 - *job* que executa as transformações de uma planilha recebida por e-mail com informações sobre mandato de dirigentes vencidos
- pdde_escolas_sem_uex
 - *job* que executa as transformações de uma planilha recebida por e-mail com informações sobre escolas do PDDE que não possuem unidades executoras
- Sharepoint_Saldos
 - *job* que remete a outros jobs, pois realizam transformações em diversos arquivos relativos ao PDDE e dão origem a várias tabelas no banco de dados, incluindo a tabela com as informações sobre o IdeGES das escolas
- SIGEF
 - *job* sobre dados de repasses e saldos do sistema SIGEF
- Censo_Educacao_Basica
 - *job* que executa transformações nos arquivos disponibilizados pelo INEP sobre o censo escolar da educação básica
- pdde_cartao
 - *job* que executa dados sobre o cartão pdde
- Olinda_PNATE e Olinda_Caminho_da_Escola
 - *jobs* que agrupam as transformações dos arquivos das ações integradas Programa Caminho da Escola e Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
- Base_dos_Dados_ORG E INEP
 - *jobs* que executam transformações extras

Ainda foram desenvolvidas transformações do Pentaho para o *job* Olinda (geral), *job* SIGEF e a transformação dos saldos apresentado na Figura 9.

Figura 9 – Transformações para SIGEF e saldos

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

As estruturas de transformação aqui apresentadas atendem não somente a proposta deste relatório, mas também a todos os subprodutos relacionados ao produto 1 do Eixo de monitoramento.

Para realização dos processos de transformação, algumas definições e padronizações foram desenvolvidas:

Delimitador

Separar campos por ponto e vírgulas (;) ou pipe (|)

Cabeçalho (header)

Primeira linha deve conter o cabeçalho das colunas

Usar letras minúsculas

Separar nomes compostos por underline (_)

Tipos de dados

Decimais

Separados por ponto (.)

Manter número fixo de casas decimais

O ideal seria DECIMAL(X,2)

Isso quer dizer que o número tem no máximo X dígitos e que dois deles são depois do ponto separador. Exemplos: (9)(88.1)(403.23)(1520.10)

Texto

Evitar a utilização de ponto e vírgula (;) ou pipe (|).

Utilizar apenas como delimitador

Evitar aspas simples (') ou duplas (") nos campos de texto

Utilizar apenas como "enclosing character"

Não inserir valores textuais "null"

Ex. errado: Joao;Silva;15/08/1987;masculino;null;paraiba

Ex. correto: Joao;Silva;15/08/1987;masculino;;paraiba

Data

Padrão DD-MM-AAAA

Estas padronizações foram necessárias para atender os requisitos dos bancos de dados SQL. A *Structured Query Language* (SQL) ou Linguagem de Consulta Estruturada é uma linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional.

Além dos processos de ETL, desenvolvidas com o Pentaho, foi necessário o desenvolvimento de vários scripts em Python 3.9, somente para ajustes de SQL. Estes scripts foram utilizados para auxiliar nos processos de ajustes das tabelas e na identificação de problemas e anomalias que acontecem durante os processos de extração dos dados das suas bases originais e carga na base desenvolvida. Um script é um arquivo Python que se destina a ser executado diretamente. Quando você o executa, ele deve fazer algo. Isto significa que os scripts, frequentemente, conterão código escrito fora do escopo de qualquer classe ou função. Um módulo é um arquivo Python que se destina a ser importado para scripts ou outros módulos. Os scripts desenvolvidos foram disponibilizados no diretório de acesso aberto GitHub no endereço eletrônico: <https://github.com/flaviocordula/etl_cecampe_ne>.

Uma vez efetuada a fase de ajustes de transformação dos dados, foram criadas as tabelas e pastas para o banco SQL. A figura 10 apresenta os Print Screens das pastas que armazenam os arquivos SQL de criação de tabelas, atualização de tabelas e consultas (relatórios).

Figura 10 – Processos de SQL do banco do CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

Quando da elaboração deste relatório, existiam 33 arquivos SQL de criação de tabelas, 18 arquivos de atualização de tabelas, além da pasta OLD, que armazena arquivos descontinuados, e 35 arquivos de consultas ou de produção de relatórios. Boa parte desses arquivos são periodicamente atualizados.

A figura 11 a seguir é um *Print Screens* do DBeaver, um aplicativo de *software* cliente SQL e uma ferramenta de administração de banco de dados com um dos arquivos de atualização de tabelas aberto.

Figura 11 – DBeaver conectado ao banco de dados CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Todos os arquivos SQL encontram-se em pasta compartilhada com a equipe de monitoramento. A estrutura de todo o banco de dados é representada na figura 12, que apresenta o modelo de entidade relacionamento do banco de dados do CECAMPE-NE.

5 PAINEL INTERATIVO DE DADOS – DASHBOARD

Como resultado das atividades descritas acima e previamente apresentadas nos relatórios parciais de Junho 2021, Dezembro 2021 e Junho 2022 para atender o subproduto 1.7 “Relatório de evolução da execução do PDDE” foi disponibilizado do Dashboard “IdeGEGs,” que pode ser acessado pelo portal do CECAMPE-NE na aba de “Painéis de Informações” e está disponível para consulta na web pelo endereço eletrônico: < <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes> > , sendo que a data de consulta deste painel, para elaboração deste relatório, foi em 06 de dezembro de 2022.

A Figura 13 apresenta a tela referente aos dados de execução. Esta ferramenta é composta de oito abas de navegação e permite o acompanhamento do índice do IDEGES de forma geral, que foi estruturada para detalhar cada um dos indicadores que compõe o índice.

Figura 13 – Painel de acompanhamento do IDEGES (Execução)

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

O painel ainda disponibiliza um conjunto de filtros, figura 14, que permitem diferentes visões para os usuários em geral e equipes que atuam no CECAMPE. Podem ser geradas visualizações pelo ano de exercício, por Estados, por municípios, mesorregião, microrregião, pelo porte do município, pelo nível do IDH, pela esfera administrativa, pela classificação do IDEGES, pela localização, visões individualizadas

por escola, e ainda, se as escolas possuem acesso à internet, a laboratório de informática, entre outros dados agregados.

Figura 14 – Filtros de dados

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

A ferramenta também oferece uma aba que apresenta os dados detalhados por unidade executora e ano de exercício selecionado, conforme registrado na figura 15.

Figura 15 – Ficha consolidada de unidade executora

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

Nesta ficha é possível que o gestor escolar verifique os principais campos de dados utilizados para composição do IDEGES de sua escola.

6 ANÁLISES PRELIMINARES

O objetivo geral deste relatório é permitir uma análise da evolução do índice de execução na região atendida pelo CECAMPE-NE. Esta análise pode ser realizada a partir dos dados apresentados nos painéis de informações desenvolvidos. A média geral é uma equação simples de média aritmética da soma dos indicadores de cada escola pelo total de escolas. Com base nos dados coletados e no cálculo da evolução da média do Índice de Execução (IEX), vem caindo de forma gradual no período de 2014 até 2021, conforme apresentado no Figura 16.

Figura 16 – Evolução da média anual do IEX na região nordeste.

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Pode ser verificado um vale entre os anos de 2015 a 2018, mas o movimento de queda fica evidenciado. No entanto, uma análise, somente pela média geral, não permite identificar a causa desta queda. Ao se verificar a média separadamente por estado da região nordeste, percebe-se que todos os estados têm comportamento similar, somente o estado do Rio Grande do Norte apresenta uma melhora no ano de 2021, como indicado na Figura 17.

Figura 17 – Média do IEX do estado do Rio Grande do Norte

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

O padrão do gráfico se difere ao ser observado na média do indicador de adesão, conforme constatado no Figura 18.

Figura 18 – Evolução anual do índice de adesão

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Contudo, ao se verificar os indicadores de execução, Figura 19, percebe-se padrões diferentes, enquanto o indicador aos outros indicadores, pois apresenta um a evolução da execução e indica uma queda entre os anos de 2014 e 2016, mas também mostra um pequeno aumento nos anos de 2017 e 2018 e novamente mostra uma queda até 2021.

Figura 19 – Evolução anual do índice de execução

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Somente pela análise dos dados não é possível identificar a causa da queda no ano. Seria necessária uma análise, junto ao órgão gestor o FNDE, para verificar se ocorreu alguma alteração na forma do cálculo, nos processos de extração de dados, ou uma alteração das regras para composição do IEX. Outro ponto que deve ser levado em consideração é o total de executantes por estados, uma vez que este quantitativo varia de forma significativa de estado para estado, como indicado na figura 20.

Figura 20 – Quantitativo de executantes por estado

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

No entanto, apesar dos dados não permitirem, por meio da consulta direta dos painéis, identificar a causa dos problemas de queda dos indicadores, é possível localizar os municípios e até as escolas de forma individual por tipo e faixa de indicador, conforme demonstrado na Figura 21.

Figura 21 – Detalhamento por município de unidade executora.

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Os filtros aplicados para gerar a figura 21, configuram o painel para apresentar as unidades executoras no estado de Alagoas, município de Barra de São Miguel. A utilização deste tipo de filtro auxilia as equipes de capacitação técnica no seu processo de planejamento. Auxiliam, também, os gestores das secretarias estaduais e municipais no processo de análise e avaliação das ações da escola no âmbito do programa PDDE.

7 ANÁLISES COMPLEMENTARES DA EVOLUÇÃO DO IEX NA REGIÃO NORDESTE: 2017 A 2021

7.1. Metodologia

As bases de dados utilizadas neste relatório foram o Censo da Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), os registros administrativos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Divisão Territorial do Brasil (DTB), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A amostra utilizada no modelo de regressão foi composta por 153.151 observações, composta por 39.560 escolas públicas municipais e estaduais da região nordeste do país em um painel anual de dados para o período de 2017 a 2021.

O modelo de regressão estimado objetiva entender quais fatores se relacionam com o Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (IDEGes) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de modo a caracterizar e sintetizar os principais determinantes do indicador que sintetiza, em particular, como as escolas executam e prestam conta dos recursos do programa.

O modelo de regressão linear múltipla adotado foi *Pooled Ordinary Least Squares* (POLS), com a seguinte especificação:

$$\log(IEX_{it}) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(IEX_{i,t-1}) + \sum_r \pi_r Porte_{r,it} + \alpha_2 DAM_{it} + \alpha_3 Urb_{it} + \sum_k \beta_k LDE_{k,it} + \sum_w \eta_w INF_{w,it} + \phi_j + \gamma_t + u_{it},$$

Em que: $\log(IEX_{i,t-1})$ é o logaritmo natural da variável IEX defasada em um período, capturando um possível efeito de persistência no desempenho do índice, ou seja, será que escolas com bons indicadores de prestação de constas do PDDE tendem a preservar esse resultado nos períodos posteriores; $Porte_{r,it}$ representa o r-ésimo porte da escola i no ano t em termos de matrículas (proxy para a complexidade da gestão escolar); DAM_{it} é uma variável binária que capta a dependência administrativa municipal da escola; Urb_{it} capta a localização da escola em área urbana; $LDE_{k,it}$ representa a k-ésima localização diferenciada da escola (como terra indígena, área de quilombos e área

de assentamento); $INF_{w,it}$ capta a w-ésima disponibilidade de infraestrutura escolar (laboratório, quadra de esportes e banda larga); ϕ_j e γ_t representam, respectivamente, o efeito fixo do j-ésimo estado nordestino e efeitos do t-ésimo período de tempo.

Além da estimação do modelo acima, foram realizadas análises descritivas para analisar a evolução do IEX no período de interesse da presente investigação. Todas as análises foram desenvolvidas usando a linguagem Python 3.10.6.

7.2. Análise do IEX entre 2017 e 2021

A Figura 22 exibe a evolução da média do Índice de Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) de 2017 a 2021 para as escolas da região Nordeste e do Brasil. Como pode ser observado, os resultados da região nordeste são equivalentes à média nacional, inclusive seguindo uma tendência de curva ascendente-decrescente do índice no período.

Figura 22: Evolução da média do IEX na região nordeste e no Brasil de 2017 a 2021

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

A Figura 23 exibe a evolução da média do IEX das escolas da região nordeste de 2017 a 2021 por dependência administrativa, a fim de analisar se existem diferenças, em média, no desempenho do indicador.

Figura 23: Evolução da Média do IEX na Região Nordeste por dependência administrativa da escola de 2017 a 2021

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

A Figura 24 exibe a evolução da média do IEX das escolas da região nordeste de 2017 a 2021 por localização da escola. Como pode ser identificado, escolas situadas em áreas urbanas apresentam, de forma recorrente, um resultado ligeiramente superior aos das escolas rurais. No ano de 2021, as escolas urbanas tiveram um indicador 11,8% maior que o observado entre as escolas rurais (5,71 contra 4,81), sinalizando que escolas rurais tendem apresentar mais dificuldades de execução de contas dos recursos do PDDE.

Figura 24: Evolução da média do IEX na região nordeste por localização da escola de 2017 a 2021

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

No que tange à localização diferenciada, na Figura 25, é possível identificar que as escolas localizadas em terras indígenas apresentam, em média, os resultados mais baixos, muito embora no período houve uma tendência de evolução no índice em 2021. Por sua vez, as escolas em área de assentamento e em área de quilombos apresentam valores próximos do IEX, contudo, sempre abaixo do desempenho médio das escolas situadas em localização não diferenciada. Um destaque negativo fica para redução significativa do IEX para escolas nas áreas de assentamento e de quilombos, com uma queda de cerca de 30% no indicador de execução de recursos do PDDE, entre 2020 e 2021.

Figura 25: Evolução da média do IEX na região nordeste por localização diferenciada da escola de 2017 a 2021

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

As Figuras 26 e 27 descrevem a evolução do IEX, entre as escolas nordestinas, no início e final da série analisada (2017 e 2021). Da primeira figura, podemos destacar que as escolas cearenses apresentaram, em média, os melhores indicadores, enquanto as escolas maranhenses tiveram os IEX mais baixos.

Figura 26: Evolução da média do IEX por estados da região nordeste 2017 e 2021

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Pela Figura 27, fica claro que no período de 2017 e 2021, houve uma variação negativa no desempenho do IEX para maior parte dos estados da região, com exceção para as escolas do estado o Rio Grande do Norte e Ceará.

Figura 27: Taxa de variação percentual da média do IEX por estados da região nordeste, 2017 e 2021

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

7.3. Análise por escolas com base no IEX

A Tabela 1 apresenta as escolas da região nordeste com as melhores performances no Índice de Execução (IEX) do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) no período de 2017 a 2021. Essa classificação foi realizada considerando dois critérios: 1) classificação muito alta (9 ou superior no índice) nos cinco períodos analisados; 2) média do IEX da escola entre 2017 e 2021 igual ao valor máximo do indicador (dez).

Sob os critérios acima, foram identificadas 77 escolas, das quais 19 são do estado do Piauí, 16 de Pernambuco, 15 do Ceará, 9 do Maranhão, 9 da Bahia, 5 da Paraíba, 3 de Sergipe e 1 do Rio Grande do Norte. Destaca-se que nenhuma escola do estado de Alagoas apresentou tais atributos de performance. Esse resultado expresso na Tabela 1 é relevante por identificar escolas de referência da região no que tange ao desempenho da execução dos recursos.

Tabela 1: Escolas com os melhores desempenho no IEX na região nordeste, 2017 a 2021

Código	Nome	UF	Classificação IEX*				
			2017	2018	2019	2020	2021
21096589	U E OLDACY JORGE VIEIRA	MA	1	1	1	1	1
21104069	UE PROF SANTINHA	MA	1	1	1	1	1
21104115	UE PEDRO MORENO DA SILVA	MA	1	1	1	1	1
21104247	UE JOSE LOPES SOBRINHO	MA	1	1	1	1	1
21106428	UNIDADE DE ENSINO MONTEIRO LOBATO	MA	1	1	1	1	1
21108943	UE MARLY SARNEY	MA	1	1	1	1	1
21109125	UE ANTONIO EVA	MA	1	1	1	1	1
21219052	UI ABDON BRAIDE	MA	1	1	1	1	1
21220808	COL PRESIDENTE CASTELO BRANCO IV	MA	1	1	1	1	1
22003010	COMPLEXO ESCOLAR GIL DE SOUSA MENESES	PI	1	1	1	1	1
22015612	ESC MUL ZILA ALMEIDA	PI	1	1	1	1	1
22030247	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SENA ROSA	PI	1	1	1	1	1
22035370	UNID ESC ANDRE PEREIRA DA SILVA	PI	1	1	1	1	1

22035400	UNID ESC PEDRO SOARES DA SILVA	PI	1	1	1	1	1
22036385	UNID ESC MONSENHOR UCHOA	PI	1	1	1	1	1
22061363	UNID ESC POLONORDESTE	PI	1	1	1	1	1
22083111	ESC MUL ANTONIO MARIANO DA CUNHA	PI	1	1	1	1	1
22083138	ESC MUL FERREIRA SANTOS BRITO	PI	1	1	1	1	1
22093079	U E JOAO JOSE RAMOS	PI	1	1	1	1	1
22093885	UNID ESC MARIANO DA SILVA NETO	PI	1	1	1	1	1
22100520	UNIDADE ESCOLAR LUIS MALAQUIAS	PI	1	1	1	1	1
22112863	UNID ESC CICERO MUNDINHO	PI	1	1	1	1	1
22116192	ESCOLA MUNICIPAL LAVINIA SARAIVA DE MOURA	PI	1	1	1	1	1
22116818	ESCOLA MUNICIPAL CICERO LINO DO NASCIMENTO	PI	1	1	1	1	1
22119744	UNID ESC MARIA JUCENEUDA MAIA	PI	1	1	1	1	1
22139451	UNID ESC VALDIR TINTILIANO DE SOUSA	PI	1	1	1	1	1
22142347	UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR OSVALDO JOSE DE ARAUJO	PI	1	1	1	1	1
22258710	ESCOLA MUNICIPAL TIA LURDES	PI	1	1	1	1	1
23002581	EMILIA PESSOA VERAS EEF	CE	1	1	1	1	1
23002646	FRANCISCO OTTONI COELHO EEF	CE	1	1	1	1	1
23026448	EMEB ABILIO MARTINS	CE	1	1	1	1	1
23027363	MONSENHOR GONCALO DE OLIVEIRA LIMA EMEB	CE	1	1	1	1	1
23027444	PEDRO CAMELO DA SILVA EMEB	CE	1	1	1	1	1
23050691	JOSE PAULO DE SOUSA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	CE	1	1	1	1	1
23060204	ABDON DANTAS DE ALMEIDA EEF	CE	1	1	1	1	1

23128291	MA ELVANISA MOURA FREITAS SILVA E E F	CE	1	1	1	1	1
23148217	PEDRO SATIRO EEIFM DR	CE	1	1	1	1	1
23148438	IRACY BEZERRA DE MORAIS ESC DE ENS FUND	CE	1	1	1	1	1
23169575	EEF - JUVINO FERREIRA	CE	1	1	1	1	1
23169818	EEF - PROFESSOR PEDRO GOMES DA SILVA BASILIO	CE	1	1	1	1	1
23225629	MARIA JOSE BEZERRA DE MELO ESC CID	CE	1	1	1	1	1
23230720	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DE REALEJO	CE	1	1	1	1	1
23231505	MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO EMEB	CE	1	1	1	1	1
24019194	ESCOLA ESTADUAL BERNARDINO RODRIGUES	RN	1	1	1	1	1
25013548	EMEIEF LICA DUARTE	PB	1	1	1	1	1
25032666	ESC MUL JOSE PEREIRA FILHO	PB	1	1	1	1	1
25039113	EMEIEF ANA BRITO FIGUEIREDO	PB	1	1	1	1	1
25039237	E M E I E F PROF TRINDADE VERNA	PB	1	1	1	1	1
25104730	CRECHE CAIC ROMULO MAIA LEOPOLDINO	PB	1	1	1	1	1
26003210	ESCOLA SAO VICENTE DE PAULA - EXU	PE	1	1	1	1	1
26005468	ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - OURICURI	PE	1	1	1	1	1
26016516	GRUPO ESCOLAR JOSE ARLONCO DE LIMA	PE	1	1	1	1	1
26018039	ESCOLA MUNICIPAL ARGEMIRO FERREIRA VERAS	PE	1	1	1	1	1
26020882	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO METHODIO DE GODOY LIMA	PE	1	1	1	1	1
26065568	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO JOAO XXIII	PE	1	1	1	1	1
26090511	ESCOLA MIN CEL ANTONIO FRANCISCO	PE	1	1	1	1	1

26090570	ESCOLA MINIMA MIZAEEL PEREIRA DE LIRA	PE	1	1	1	1	1
26090619	ESCOLA MIN REVERENDO ANTONIO CARVALHO	PE	1	1	1	1	1
26100991	ESCOLA MUNICIPAL CARLOS REGIS DE ANDRADE	PE	1	1	1	1	1
26112302	ESCOLA MUNICIPAL GERSON CARNEIRO DA SILVA	PE	1	1	1	1	1
26121824	CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS VALDEMAR DE OLIVEIRA	PE	1	1	1	1	1
26126044	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CLOTILDE DE OLIVEIRA	PE	1	1	1	1	1
26185059	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO GENIFA FELISBELA NOBRE	PE	1	1	1	1	1
26305615	ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO MEDIO CARLOS SOARES DA SILVA	PE	1	1	1	1	1
26419831	ESCOLA ESTADUAL JOSE FERREIRA DA SILVA	PE	1	1	1	1	1
28006755	ESC MUL ANTONIO DA CRUZ FILHO	SE	1	1	1	1	1
28006798	ESC MUL DR JOSE PASSOS PORTO	SE	1	1	1	1	1
28006828	ESC MUL GRACILIANO APOLONIO DA FONSECA	SE	1	1	1	1	1
29058058	ESCOLA MUNICIPAL AGNELO CAVALCANTE DOS SANTOS	BA	1	1	1	1	1
29258340	ESCOLA MUNICIPAL ADELMARIO PINHEIRO	BA	1	1	1	1	1
29262267	COLEGIO MUNICIPAL RUI BARBOSA	BA	1	1	1	1	1
29273382	PREDIO ESCOLAR ERALDO TINOCO	BA	1	1	1	1	1
29298458	ESCOLA MUNICIPAL EDGARD SANTOS	BA	1	1	1	1	1
29320879	COLEGIO MUNICIPAL ARCHIMEDES ERNESTO DA SILVA	BA	1	1	1	1	1
29360072	ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSE CARLOS ARAUJO	BA	1	1	1	1	1

29387027	ESCOLA MUNICIPAL DEP LUIS EDUARDO MAGALHAES	BA	1	1	1	1	1
29437032	ESCOLA PASTOR JOSE EMILIO EMERENCIANO	BA	1	1	1	1	1

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Nota: *A classificação do IEX no valor igual 1 nessa tabela refere-se a condição Muito Alta.

Por outro lado, a Tabela 2 apresenta as escolas da região nordeste com as piores performances no IEX entre 2017 e 2021. Essa identificação foi realizada considerando dois critérios: 1) classificação muito baixa (inferior a 4 no índice) nos cinco períodos analisados; 2) média do IEX da escola entre 2017 e 2021 abaixo ou igual a 3,33.

Sob tais condições, foram identificadas 99 escolas, das quais 50 são do estado do Maranhão, 12 de Pernambuco, 12 da Bahia, 8 de Sergipe, 7 da Paraíba, 6 de Alagoas, 2 do Piauí e 2 do Rio Grande do Norte. Destaca-se que nenhuma escola do estado do Ceará foi listada na Tabela 2. Esse resultado pode ser útil para identificar escolas que possuem problemas recorrentes de desempenho do programa, sobretudo no que tange à execução dos recursos.

Tabela 2: Escolas com os piores desempenho no IEX na região nordeste, 2017 a 2021

#	Código	Nome	UF	Classificação IEX*					IEX
				2017	2018	2019	2020	2021	Média do Período
1	21139849	U E JOAQUIM FIALHO DE BRITO	MA	5	5	5	5	5	3,33
2	21139954	UE ALZIRA MENEZES DA COSTA	MA	5	5	5	5	5	3,33
3	21139997	UE AMERICA ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
4	21140006	UE ANTONIO ALVES PEREIRA I	MA	5	5	5	5	5	3,33
5	21140154	UE BERNARDO DEUSDETE DE CARVALHO	MA	5	5	5	5	5	3,33
6	21140359	UE RAIMUNDO VIEIRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
7	21140600	UE MANOEL DOS SANTOS LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
8	21140618	UE MANOEL INACIO DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
9	21140669	UE MARIA CARDOSO BARROS	MA	5	5	5	5	5	3,33
10	21140693	UE MARIA JOSE ARAUJO	MA	5	5	5	5	5	3,33
11	21140723	U E LUZENIR FERRO LOBO	MA	5	5	5	5	5	3,33
12	21140820	UE ALCEBIADES RODRIGUES DE SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,33
13	21140928	UE BENTO GOMES DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
14	21140979	UE DJALMA DUTRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
15	21141045	UE ESTADO DO MARANHAO	MA	5	5	5	5	5	3,33
16	21141088	UE GASPAR DE LEMOS	MA	5	5	5	5	5	3,33

17	21141193	UE JOAO DE DEUS CASTELO BRANCO	MA	5	5	5	5	5	3,33
18	21141215	UE JOAO EVANGELISTA DE LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
19	21141290	UE JOAQUIM PERES DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
20	21141304	UE JOAQUIM TAVORA	MA	5	5	5	5	5	3,33
21	21141371	U E JOSE LOPES DO NASCIMENTO	MA	5	5	5	5	5	3,33
22	21141444	UE LUIS DE MORAES GOMES	MA	5	5	5	5	5	3,33
23	21141533	UE PEDRO VIEIRA DE CARVALHO	MA	5	5	5	5	5	3,33
24	21141541	UE PETRONIO PORTELA	MA	5	5	5	5	5	3,33
25	21141703	UE SAO JUDAS TADEU	MA	5	5	5	5	5	3,33
26	21141797	UE MARIANO RODRIGUES DE LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
27	21141827	UE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS	MA	5	5	5	5	5	3,33
28	21141851	UE NELSON CARNEIRO	MA	5	5	5	5	5	3,33
29	21141924	UE RAIMUNDO ARAUJO	MA	5	5	5	5	5	3,33
30	21142033	UE SEBASTIAO ARCHER	MA	5	5	5	5	5	3,33
31	21142092	UE SIMIAO RODRIGUES	MA	5	5	5	5	5	3,33
32	21142165	UE MANOEL MENDES REINALDO	MA	5	5	5	5	5	3,33
33	21142211	UE ANTONIO COSTA DE JESUS	MA	5	5	5	5	5	3,33
34	21148570	UIM GOVERNADOR ARCHER	MA	5	5	5	5	5	3,33
35	21177694	UE JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	MA	5	5	5	5	5	3,33
36	21177929	EM OLIMPIO FRANCISCO SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
37	21179158	UE JOAO DA COSTA PARREAO	MA	5	5	5	5	5	3,33
38	21190100	UE PEDRO QUARIGUASI	MA	5	5	5	5	5	3,33
39	21216495	UE OSCAR LOPES DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
40	21216576	UE CIRIACO FARIAS DE MESQUITA	MA	5	5	5	5	5	3,33
41	21216789	UE DIONISIO FRANCISCO DE SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,33
42	21216800	UE EDSON DINIZ	MA	5	5	5	5	5	3,33
43	21244790	EM RAIMUNDO RODRIGUES DE ALMEIDA	MA	5	5	5	5	5	3,33
44	21254575	UE LEONEL DIAS TORRES	MA	5	5	5	5	5	3,33
45	21268223	UE JOSE DOS SANTOS LIMA	MA	5	5	5	5	5	3,33
46	21274266	EM OZIEL ALVES PEREIRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
47	21322830	UE LINO MANOEL FERREIRA	MA	5	5	5	5	5	3,33
48	21323011	UE JOAQUIM ARAUJO DA SILVA	MA	5	5	5	5	5	3,33
49	21323208	UE DEMETRIA SOUSA	MA	5	5	5	5	5	3,33
50	21402205	UE JOANA MARIA DA CONCEICAO	MA	5	5	5	5	5	3,33
51	22015884	U E EPAMINONDAS CASTELO BRANCO	PI	5	5	5	5	5	3,33

52	22115765	UNIDADE ESCOLAR JANUARIA DE FRANCA	PI	5	5	5	5	5	3,33
53	24035572	ESC ISOLADA DR SILVIO BEZERRA DE MELO	RN	5	5	5	5	5	3,33
54	24041742	E ISOLADA PROF FRANCISCO MAIA	RN	5	5	5	5	5	3,33
55	25009214	EEEIF DE AVE MARIA	PB	5	5	5	5	5	3,33
56	25016083	EEEF DE MUNDO NOVO	PB	5	5	5	5	5	3,33
57	25030213	EMEI PRESIDENTE TANCREDO NEVES	PB	5	5	5	5	5	3,33
58	25030299	EMEIF ANALIA GALDINO DOS SANTOS	PB	5	5	5	5	5	3,33
59	25030442	EMEIF DE CAJAZEIRAS	PB	5	5	5	5	5	3,33
60	25056468	GR ESC DE ENS FUND BENJAMIN CONSTANT	PB	5	5	5	5	5	3,33
61	25111981	ESC COMUNITARIA ASSENTAMENTO PADRE ASSIS	PB	5	5	5	5	5	3,33
62	26149753	CRECHE MUNICIPAL SAO DOMINGOS SAVIO	PE	5	5	5	5	5	3,33
63	26149761	CRECHE MUNICIPAL CAJUEIRO	PE	5	5	5	5	5	3,33
64	26149770	CRECHE MUNICIPAL FLOR DA COMUNIDADE	PE	5	5	5	5	5	3,33
65	26149850	CRECHE MUNICIPAL WALDEMAR DE SOUZA CABRAL	PE	5	5	5	5	5	3,33
66	26149869	CRECHE MUNICIPAL AME AS CRIANCAS	PE	5	5	5	5	5	3,33
67	26153300	CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	PE	5	5	5	5	5	3,33
68	26157560	CRECHE MUNICIPAL VINDE A MIM AS CRIANCINHAS	PE	5	5	5	5	5	3,33
69	26167859	CRECHE MUNICIPAL CHICO MENDES-	PE	5	5	5	5	5	3,33
70	26171651	CRECHE MUNICIPAL MONTE DAS OLIVEIRAS	PE	5	5	5	5	5	3,33
71	26171660	CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	PE	5	5	5	5	5	3,33
72	26177820	CRECHE MUNICIPAL VILA DOS MILAGRES	PE	5	5	5	5	5	3,33
73	26180685	CRECHE MUNICIPAL ZILDA ARNS	PE	5	5	5	5	5	3,33
74	27021688	ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DEPUTADO LUIZ NOVAES TAVARES	AL	5	5	5	5	5	3,33
75	27036090	ESCOLA MUNICIPAL ARNON AFONSO FARIAS DE MELO	AL	5	5	5	5	5	3,33
76	27036189	ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR JOSE HAROLDO DA COSTA	AL	5	5	5	5	5	3,33
77	27036405	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTIDIO VIEIRA	AL	5	5	5	5	5	3,33
78	27225968	ESCOLA ESTADUAL GERALDO MELO DOS SANTOS	AL	5	5	5	5	5	3,33
79	27227227	ESCOLA INDIGENA ACONA	AL	5	5	5	5	5	3,33
80	28004710	ESCOLA MUNICIPAL JOSE MESSIAS FEITOSA	SE	5	5	5	5	5	3,33
81	28004728	ESC MUL JUSTINO PEREIRA	SE	5	5	5	5	5	3,33
82	28004744	ESC MUL PEDRO ALMEIDA VALADARES	SE	5	5	5	5	5	3,33
83	28004752	ESCOLA MUNICIPAL MAURICIA JOSEFA DE OLIVEIRA	SE	5	5	5	5	5	3,33
84	28004779	ESCOLA MUNICIPAL JOSE SIQUEIRA FILHO	SE	5	5	5	5	5	3,33
85	28018583	ESCOLA ESTADUAL 8 DE JULHO	SE	5	5	5	5	5	3,33

86	28028686	ESCOLA MUL JOSE DOREA DE ALMEIDA	SE	5	5	5	5	5	3,33
87	28029275	COLEGIO ESTADUAL FELIPE TIAGO GOMES	SE	5	5	5	5	5	3,33
88	29084660	ESCOLA MUNICIPAL DERALDO NERY DE OLIVEIRA	BA	5	5	5	5	5	3,33
89	29085039	COLEGIO MUL DE 1 GRAU NOSSA SRA DO CARMO	BA	5	5	5	5	5	3,33
90	29097347	ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO DE OLIVEIRA LOPES	BA	5	5	5	5	5	3,33
91	29159385	ESCOLA MUNICIPAL IRMA DULCE	BA	5	5	5	5	5	3,33
92	29200377	ESCOLA ANTONINA OLIMPIA PESSOA DA SILVA	BA	5	5	5	5	5	3,33
93	29200792	ESCOLA SAO ROQUE	BA	5	5	5	5	5	3,33
94	29200814	ESCOLA BEM ME QUER	BA	5	5	5	5	5	3,33
95	29207053	ESCOLA JOANA ANGELICA	BA	5	5	5	5	5	3,33
96	29236975	ESCOLA MUNICIPAL DE VALENTIM	BA	5	5	5	5	5	3,33
97	29372844	ESCOLA MUN NOSSA SENHORA DO CARMO	BA	5	5	5	5	5	3,33
98	29398193	ESCOLA ANA LUCIA DE LIMA SILVA MACEDO	BA	5	5	5	5	5	3,33
99	29449103	ESCOLA MUNICIPAL CLAUDEMIRO FERNANDES	BA	5	5	5	5	5	3,33

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Nota: *A classificação do IEX no valor igual 1 nessa tabela refere-se à condição Muito Alta.

A Tabela 3 mostra a distribuição relativa da classificação do IEX entre 2017 e 2021, sinalizando possíveis persistências e transições no desempenho da escola no período. De acordo com esses dados, podemos registrar uma de persistência de 30,5% no indicador, indicando o percentual de escolas que mantiveram a classificação no IEX entre 2017 e 2021 (a soma da diagonal principal das frequências relativas na Tabela 3). Por exemplo, as que mantiveram a classificação “Muito Alto” foi de 13,2% e, no outro extremo, as que mantiveram a classificação “Muito baixo” foi de 10,9%.

Tabela 3: Tabela de contingência da classificação do IEX entre 2017 e 2021

		Classificação do IEX em 2021 (%)				
		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Classificação do IEX em 2017 (%)	Muito baixo	10.9	3.4	2.8	1.2	5.2
	Baixo	5.3	2.5	2.3	0.9	4.1
	Médio	7.2	3.3	3.5	1.4	6.9
	Alto	1.5	0.7	0.7	0.4	1.4

		Classificação do IEX em 2021 (%)				
		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
	Muito Alto	11.0	4.1	4.1	1.8	13.2

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Ao considerar as escolas que tiveram uma transição positiva, isto é, que saíram de uma classificação mais baixa para uma mais alta, temos uma probabilidade de transição positiva de 29,6% (soma do triângulo superior das frequências na Tabela 3). Por exemplo, as escolas que evoluíram de “Alto” para “Muito Alto” no IEX foi de 0,7% entre 2017 e 2021.

Dessa forma, escolas que mantiveram ou melhoraram o status do IEX entre 2017 e 2021 foi de 90,1%. Ao passo, que cerca de 10% apresentaram uma piora na classificação do IEX no período na região nordeste, com destaque para mudança de “Médio” para “Muito Alto” (6,9% das escolas tiveram essa transição positiva) na classificação do IEX.

A Figura 7 mostra indicadores de transição da classificação do IEX entre 2017 e 2021, escolas públicas do Nordeste. A taxa de transição negativa de 39,7% mostra a frequência relativa de escolas que pioraram sua classificação do IEX no período supramencionado.

Figura 28: Indicadores de transição da classificação do IEX entre 2017 e 2021, escolas públicas do Nordeste

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

7.4. Determinantes dos resultados do IEX de 2017 a 2021

Esta última etapa visa fazer uma análise de correlação condicional entre diferentes fatores (persistência de resultado, porte da escola, infraestrutura escolar, localização, etc.) e o resultado do IEX para o intervalo de tempo de 2007 a 2021. A tabela 4 expõe as estimativas do modelo de regressão.

Inicialmente, podemos destacar as estatísticas de ajustamento (R^2) e estatística F, que evidenciam um grau de determinação de 6,3% (capacidade de explicar a variabilidade total do modelo) e que os coeficientes estimados possuem significância estatística global. Ademais, temos que a grande maioria dos coeficientes, individualmente, possuem significância estatística a pelo menos 1%.

Para facilitar a leitura dos resultados a seguir são apresentados destaques do modelo estatístico:

- Existe uma persistência nos resultados do IEX no tempo, com uma elasticidade positiva de 0,099, ou seja, a performance do índice nos períodos anteriores tende a se manter nos períodos seguintes. Por exemplo, um acréscimo de 10% no índice do ano de 2020, tende a gerar um acréscimo de 0,99% no IEX de 2021. Embora exista uma persistência, ela pode ser classificada como inelástica, i.e., variações positivas no resultado passado do IEX aumentam menos que proporcionalmente os resultados presentes.

- O porte da escola se relaciona positivamente com o IEX, onde quanto maior o porte da escola, maior tende a ser o efeito no indicador. Escolas com grande porte (mais de 1000 matrículas) apresentam, em média, 29% ($= e^{0.256} - 1$) a mais de IEX que escolas com menos de 50 matrículas.

- Escolas municipais, em média, possuem um IEX 10% superior ao de escolas estaduais.

- As variáveis de localização apresentaram uma baixa magnitude de efeitos no IEX, com exceção as estimativas das escolas situadas em terras indígenas que apresentaram um resultado 35% ($= e^{-0.433} - 1$) menor que as escolas situadas em localização não diferenciada.

- As variáveis de infraestrutura escolar do modelo apresentam baixa influência nos resultados do IEX, conforme as informações dispostas na Tabela 4.

- Os efeitos fixos estaduais, reforçam as informações dispostas na análise gráfica acima, no que tocante, em especial, as escolas cearenses – que

apresentam um coeficiente positivo e com maior magnitude que escolas localizadas em outros estados nordestinos.

Tabela 4: Resultados do modelo de regressão múltipla (POLS). Variável dependente: IEX (em logaritmo), escolas da região nordeste entre 2017 e 2021

Variáveis	Coeficiente	Erro-Padrão
Persistência de desempenho		
IEX defasado (log)	0.099***	0.002
Atributos da Escola (base: menos de 50 matrículas)		
Porte da Escola: 50 a 99 matrículas	0.157***	0.007
Porte da Escola: 100 a 199 matrículas	0.317***	0.014
Porte da Escola: 200 a 499 matrículas	0.211***	0.007
Porte da Escola: 500 a 999 matrículas	0.095***	0.007
Porte da Escola: 1000 ou mais matrículas	0.256***	0.009
Dependência administrativa municipal (base: estadual)	0.104***	0.006
Localização Urbana	-0.032***	0.005
Localização diferenciada: Terra indígena	-0.433***	0.023
Localização diferenciada: Área de assentamento	-0.065***	0.012
Localização diferenciada: Área de quilombos	-0.042***	0.013
Acesso a Internet banda larga	-0.003	0.005
Infraestrutura: existência de laboratório de informática	0.032***	0.005
Infraestrutura: existência de quadra de esportes	0.010**	0.005
Efeito fixo estadual (base: Alagoas)		
Bahia	0.066***	0.010
Ceará	0.260***	0.010
Maranhão	0.075***	0.010
Paraíba	0.194***	0.011

Pernambuco	0.131***	0.010
Piauí	0.217***	0.011
Rio Grande do Norte	0.163***	0.012
Sergipe	-0.017	0.013
Tendência anual (base: 2017)		
2018	0.143***	0.005
2019	0.074***	0.007
2020	-0.089***	0.007
2021	-0.198***	0.006
Constante	1.293***	0.013
N	153,151	
R ²	0.063	
R ² Ajustado	0.063	
Estatística F	395***	

Legenda: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

8 CONSIDERAÇÕES

O resultado deste trabalho atende ao objetivo proposto no subproduto 1.7 “Relatório de evolução da execução do PDDE”, do Eixo monitoramento, que foi alcançado com o desenvolvimento dos Dashboard “IdeGEs”, “Saldo e repasses” que pode ser acessado pelo portal do CECAMPE-NE na aba de “Painéis de Informações” e está disponível para consulta na web pelo endereço eletrônico: <<https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>>.

Com a execução das análises estatísticas e com base nestas as análises, foi verificado que, com base nos dados coletados e no cálculo do índice, que a evolução da média geral do IEX da região nordeste vem caindo de forma gradual no período de 2014 até 2021.

Contudo, alerta-se que somente pela análise dos dados não é possível identificar a causa raiz da queda. Recomenda-se uma análise junto ao órgão gestor o FNDE para verificar se ocorreu alguma alteração na forma do cálculo, nos processos de extração de dados, ou uma alteração das regras para apuração na prestação de contas, pois diferentes fatores podem ter provocado a queda tão acentuada que aparece nas consultas.

Ao se comparar a evolução média do IEX da região e no Brasil entre 2017 e 2021, verifica-se o mesmo comportamento, seguindo uma tendência de curva ascendente-decrescente do índice no período. Entretanto ao se verificar por dependência administrativa e por esfera municipal e estadual, constatou-se uma ligeira queda do índice na esfera municipal. Também foi identificado que as escolas situadas em áreas urbanas apresentam de forma recorrente um resultado, em média, superior aos das escolas rurais. No ano de 2021, as escolas urbanas tiveram um indicador 11,8% maior que o observado entre as escolas rurais (5,71 contra 4,81), sinalizando que escolas rurais tendem apresentar mais dificuldades de execução de contas dos recursos do PDDE.

Quando se observam os dados por localização diferenciada é possível identificar que as escolas localizadas em terras indígenas apresentam, em média, os resultados mais baixos, muito embora no período houve uma tendência de evolução no índice em 2021. Por sua vez, as escolas em área de assentamento e em área de quilombos, apresentam valores próximos do IEX, contudo sempre abaixo do desempenho médio das escolas situadas em localização não diferenciada.

Um destaque negativo fica para redução significativa do IEX para escolas nas áreas de assentamento e de quilombos, com uma queda de cerca de 30% no indicador de execução de recursos do PDDE, entre 2020 e 2021.

As análises estatísticas por estado indicam que no período de 2017 e 2021 houve uma variação negativa no desempenho do IEX para maior parte dos estados da região, com exceção para as escolas do estado do Rio Grande do Norte e Ceará.

Ao considerar as escolas que tiveram uma transição positiva, isto é, que saíram de uma classificação mais baixa para uma mais alta, temos uma probabilidade de transição positiva de 29,6% (soma do triângulo superior das frequências na Tabela 3). Por exemplo, as escolas que evoluíram de “Alto” para “Muito Alto” no IEX foi de 0,7% entre 2017 e 2021.

Dessa forma, escolas que mantiveram ou melhoraram o status do IEX entre 2017 e 2021 foram 90,1%. Ao passo, que cerca de 10% apresentaram uma piora na classificação do IEX no período na região nordeste, com destaque para mudança de “Médio” para “Muito Alto” (6,9% das escolas tiveram essa transição positiva) na classificação do IEX.

Com base neste trabalho, verificou-se a necessidade de ajustar os procedimentos de extração de dados e documentar as extrações que são utilizadas para o cálculo do índice. Também foram detectadas algumas inconsistências em dados do IDEGes e nos códigos de estados e municípios de tabelas do PDDE, provocado, eventualmente, durante os processos de extração dos dados, a principal anomalia estava relacionada ao CNPJ. Em alguns casos existiam mais CNPJ na tabela de IDEGes do que nas outras do PDDE retiradas do Olinda. A equipe do Eixo Monitoramento do CECAMPE-NE atuou ativamente em conjunto com a equipe do FNDE para encontrar soluções para todos os problemas verificados.

Ressalta-se que problemas nos processos de extração de dados, para construção de ferramentais de inteligência de negócios como as desenvolvidas neste projeto são recorrentes, e amplamente registradas e discutidas na literatura de Ciência de dados e na Ciência da informação. Estes problemas, apesar de gerarem atrasos nos processos de desenvolvimento, como se era de esperar, contribuíram de forma significativa para o entendimento os processos envolvidos, enriquecendo as discussões, gerando documentação dos procedimentos, ampliando o conhecimento das equipes envolvidas, trazendo consistência para os cálculos e qualificação dos dados disponibilizados para todas as equipes dos CECAMPEs do Brasil.

